

**6GSMART-SP3-L5-P1-P3-D1.1.2:
Revisión del estado del arte y diseño inicial de los
mecanismos para proveer KPIs extremos en redes
privadas 5G/6G mediante soluciones TSN de
6GSMART**

Fecha de Publicación: 31/10/2023

Proyecto 6GSMART-EZ: 6G para los sistemas de
producción ciber físicos - KPIs extremos y
automatización zero touch

6GSMART

Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 6G
I+D

Paquete de Trabajo (PT)	P1
Líder del PT	Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Editor Principal	Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Contribuyentes	Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Nivel de disseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de disseminación	
PU	Publico
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial solo para miembros del consorcio

Tipo	
PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
Versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
V1.0	Marc Ferré, David Rincón, Anna Agustí,	Versión inicial	31/10/2023	Revisado por Cristina Cervelló
V1.5	I2CAT	Primera revisión	15/11/2023	Revisión i2CAT
V2.0	UPC	Versión revisada	29/11/2023	Revisión según cambios propuestos por i2CAT
V3.0	UPC, I2CAT	Versión final	13/12/2023	Versión final con cambios editoriales

Índice

Listado de Figuras.....	1
Acrónimos.....	2
Resumen ejecutivo	6
1. Introducción.....	7
1.1. Estructura del entregable.....	7
2. Estado del arte de la integración 5G/6G-TSN	9
2.1. Introducción a TSN	9
2.2. Beneficios de la integración 5G-TSN	10
2.3. Arquitectura de la integración 5G-TSN	10
2.4. De 5G a 6G: Novedades y desafíos.....	15
3. Diseño inicial de la solución 6GSMART	19
3.1. Propuesta inicial para el testbed en UPC	19
3.1.1. Elementos de <i>hardware</i> para el plano de datos TSN.....	20
3.1.2. Elementos de <i>software</i> para el plano de control TSN.....	21
3.1.3. Análisis de implementaciones del 5G <i>core</i>	21
3.1.4. Características de Open5GS y descripción de las funcionalidades adicionales necesarias.....	22
3.1.5. Características de UERANSIM y descripción de las funcionalidades adicionales necesarias.....	23
3.2. Propuesta inicial para el <i>testbed</i> con el equipamiento de i2CAT.....	24
3.3. Simulación de escenarios 5G/6G-TSN	25
4. Conclusiones.....	26
5. Referencias	27

Listado de Figuras

Figura 1: Arquitectura de la red 5G para la integración 5G-TSN.....	10
Figura 2: Arquitectura de la integración 5G-TSN	12
Figura 3: Diseño inicial del testbed en UPC.....	19
Figura 4: Propuesta para un testbed mejorado con el equipamiento 5G de i2CAT.....	24

Acrónimos

3GPP	3 rd Generation Partnership Project
5G	5 th Generation
5G-ACIA	5G Alliance for Connected Industries and Automation
5GC	5G Core
5GPPP	5G Infrastructure Public Private Partnership
5GS	5G System
6G	6 th Generation
AF	Application Function
AGV	Automated Guided Vehicle
AI	Artificial Intelligence
AIOTI	Alliance for the Internet Of Things Innovation
AMF	Access and Mobility Management Function
API	Application Programming Interface
AUSF	Authentication Server Function
AR	Augmented Reality
AWS	Amazon Web Services
B5G	Beyond 5G
BGP	Border Gateway Protocol
BSF	Binding Support Function
CEI	Cloud-edge-IoT
CNI	Container Network Interface
CNC	Centralized Network Configuration
CORC	Continuum ORChestrator
CPE	Customer Premise Equipment
CPPSoS	Cyber Physical Production Systems of Systems
CPS	Cyber Physical System
CPU	Central Processing Unit
CSC	Communication Service Customer
CSP	Communication Service Provider
CU	Centralised Unit
CUC	Centralized User Configuration
DNS	Domain Name System
DS-TT	Device-Side TSN Translator
DU	Distributed Unit
E2E	End-to-End
ECN	Edge Compute Network
ECOMP	Enhanced Control, Orchestration, Management and Policy
ECS	Amazon Elastic Container Service
EKS	Kubernetes Service
eMBB	enhanced Mobile Broadband
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
EUCEI	EU Cloud Edge IoT

FCAPS	Fault, Configuration, Accounting, Performance, and Security
FENS	Factory Edge Network Service
FPGA	Field Programmable Gate Array
GCP	Google Cloud Platform
GDC	Google Distributed Cloud
GM	Grandmaster
GPS	Global Positioning System
gPTP	generic Precision Time Protocol
GPU	Graphics Processing Unit
GSMA	GSM (Groupe Spéciale Mobile) Association
GTP	GPRS Tunneling Protocol
GW	Gateway
I4.0	Industry 4.0
ICC	Industrial Cloud Continuum
ICT	Information and Communication Technologies
IoT	Internet of Things
IIoT	Industrial Internet of Things
IT	Information Technology
K8s	Kubernetes
KPI	Key Performance Indicator
LKC	Linux Kernel Containers
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
LST&P	Large Scale Trials and Pilots
MANO	Management and Orchestration
MDBV	Maximum Data Burst Volume
MEC	Multi-access Edge Computing
MFBR	Maximum Flow Bit Rate
ML	Machine Learning
MLOps	Machine Learning Operations
MNO	Mobile Network Operator
mMTC	Massive Machine Type Communication
NEF	Network Exposure Function
NF	Network Functions
NFV	Network Function Virtualisation
NG-RAN	New Generation Radio Access Network
NIC	Network Interface Card
NOP	Network OPERator
NPN	Non-Public Networks
NRF	Network Repository Function
NSaaS	Network Slicing as a Service
NSSF	Network Slicing Selection Function
NW-TT	Network-Side TSN Translator
OCM	Open Cloud Mesh
OFDM	Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
OGC	Ori Global Cloud

ONAP	Open Network Automation Platform
OP	Operator Platform
OPC-UA	Open Platform Communications Unified Architecture
OPEX	Operational Expenditure
OS	Operating System
OSG	Open-Source Group
OSM	Open-Source MANO
OT	Operational Technology
PCC	Policy and Charging Control
PCF	Policy Control Function
PCP	Priority Code Point
PLC	Programmable Logic Controller
PMIC	Port Management Information Container
PSFP	Per-Stream Filtering and Policing
QoS	Quality of Service
RAN	Radio Access Network
RAT	Radio Access Technology
RIC	RAN Intelligent Controller
RRF	Recovery and Resilience Facility
RT	Real-Time
SA	Standalone
SBA	Service Based Architecture
SDG	Sustainable Development Goals
SDK	Software Development Kit
SDN	Software-Defined Networking
SDO	Standards Developing Organisations
SEP	Service Enablement Platform
SLA	Service Level Agreement
SMF	Session Management Function
SNS JU	Software Networks & Services Joint Undertaking
SSID	Service Set Identifier
TAC	Tracking Area Code
TSCAC	Time-Sensitive Communication Assistance Container
TSCAI	Time-Sensitive Communication Assistance Information
TSe	Egress Timestamp
TSi	Ingress Timestamp
TSN	Time-Sensitive Networking
UDM	Unified Data Management
UDR	Unified Data Repository
UE	User Equipment
UMIC	User plane node Management Information Container
UN	United Nations
UNICO	Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión
UPF	User Plane Function
URLLC	Ultra-Reliable and Low-Latency Communication
US	United States

VAN	Virtual Application Network
VLAN	Virtual Local Area Network
VIM	Virtual Infrastructure Manager
VM	Virtual Machine
VNS	Virtual Network Services
VPC	Virtual Private Cloud
VPN	Virtual Private Network
WG	Working Group
XR	Extended Reality
YANG	Yet Another Next Generation

Resumen ejecutivo

El presente documento forma parte del primer entregable (E1, 6GSMART-SP3-L5-P1-P3-D1.1.2) por parte de la UPC en el proyecto 6GSMART-EZ, y sus contenidos incluyen:

- Descripción del estado del arte de la integración 5G/6G - TSN, en la cual se detallan los mecanismos necesarios para implementar esta integración en el caso de redes 5G, así como su arquitectura y los beneficios que comporta, y los retos que supone la evolución a 6G.
- Descripción de la solución inicial propuesta por parte de la UPC para implementar un *testbed* 5G-TSN, en la cual se discuten las diferentes posibilidades en cuanto al *software* (de código abierto), *hardware*, y simulación disponibles en la actualidad.

1. Introducción

1.1. Estructura del entregable

Este entregable se compone de dos partes claramente diferenciadas.

En la primera parte, **Estado del arte de la integración 5G/6G - TSN**, se aporta una visión detallada de la arquitectura estandarizada de la solución 5G-TSN, junto con los mecanismos que se deben implementar para realizar una integración completa de las dos tecnologías, y se exponen aquellos aspectos a tener en cuenta que necesitarán de una mejora o una modificación cuando se produzca el paso de 5G a 6G. La estructura de esta parte se divide en los puntos siguientes:

- **Introducción a TSN:** En este apartado se define la tecnología TSN, sus principales áreas de aplicación y sus características principales, como la baja latencia o el determinismo que aporta a las tramas.
- **Beneficios de la integración 5G-TSN:** Estas dos tecnologías comparten una serie de atributos que las hacen complementarias. En este punto se detallan las ventajas que aporta la adición de una conexión inalámbrica 5G combinada con los casos de uso de TSN.
- **Arquitectura de la integración 5G-TSN:** Aquí se describen los módulos necesarios para la integración, sus funciones y los mecanismos que deben llevar a cabo (p.ej., mapeo de calidad de servicio, sincronización...).
- **De 5G a 6G:** Finalmente, se describen los posibles caminos a seguir cuando se produzca el paso de 5G a 6G, listando los desafíos existentes y los KPIs que serán necesarios en los diferentes casos de uso.

En la segunda parte, **Diseño inicial de la solución 6GSMART**, se plantea el *testbed* inicial propuesto desde la UPC, y un segundo *testbed* que se puede llevar a cabo aprovechando el equipamiento disponible en i2CAT. La estructura de esta parte se divide en los puntos siguientes:

- **Propuesta del *testbed* inicial:** Se aporta una visión general de la arquitectura propuesta por UPC y sus diferentes componentes de *hardware* y *software*.
- **Análisis de los elementos de *hardware* para el plano de datos TSN:** En este punto se exploran las diferentes opciones disponibles en el mercado en cuanto a *switches* y *endpoints* TSN.
- **Análisis de elementos *software* para el plano de control TSN:** En este caso se realiza una investigación sobre el *software* de código abierto disponible para realizar las funciones del CNC (*Centralized Network Configuration*) y el CUC (*Centralized User Configuration*) del plano de control TSN.
- **Análisis de implementaciones de 5G core:** Se mencionan y comparan diferentes implementaciones del plano de control 5G de código abierto.
- **Análisis de las capacidades de Open5GS y descripción de las funcionalidades faltantes:** En este apartado se realiza una lista exhaustiva sobre las funcionalidades

ya presentes en el emulador escogido y se resaltan aquellas que faltan y son necesarias para la integración 5G-TSN.

- **Características de UERANSIM y descripción de las funcionalidades adicionales necesarias:** Describe el emulador utilizado para la RAN (*Radio Access Network*), sus características y limitaciones.
- **Propuesta inicial para el *testbed* con equipamiento de i2CAT:** Se rehace la arquitectura propuesta en UPC considerando el equipamiento que puede aportar i2CAT.
- **Simulación de escenarios 5G/6G - TSN:** Finalmente, se desarrolla una explicación de la necesidad de realizar simulaciones TSN y los entornos que se exploran para producirlas.

El documento finaliza con un apartado de conclusiones y el listado de referencias.

2. Estado del arte de la integración 5G/6G-TSN

2.1. Introducción a TSN

Time-Sensitive Networking (TSN) es un conjunto de técnicas que pretenden transformar una red Ethernet cableada común (que no proporciona ninguna garantía de calidad de servicio o QoS) en una red capaz de proporcionar determinismo en la llegada de tramas, a la vez que asegura la baja latencia de los flujos seleccionados mediante un sistema de priorización, entre otros mecanismos [1]. La mayoría de los casos de uso de TSN se encuentran en entornos como la automatización industrial o el sector de la automoción, donde sus características son adecuadas por la necesidad de proporcionar latencia acotada, sincronización temporal y priorización de flujos.

Los principales puntos que definen los objetivos de TSN [1] pueden resumirse de la siguiente manera:

- **Latencia acotada:** Los flujos de datos se etiquetan mediante etiquetas VLAN IEEE 802.1Q, que incluyen una cifra de prioridad que se utiliza para programar un *schedule* con 802.1Qbv (*Time-Aware shaper*), donde las prioridades de flujo existentes se asignan a distintas franjas temporales que se repiten creando un ciclo. Otra técnica, el 802.1Qav (*Credit-based shaper*), puede combinarse con los estándares anteriores para transmitir flujos de datos en función de su crédito asociado, que aumenta o disminuye dependiendo de si las tramas del flujo se están transmitiendo o se mantienen en el buffer porque se están transmitiendo tramas de otros flujos. El uso de estas técnicas evita las pérdidas por congestión y puede garantizar la latencia de extremo a extremo.
- **Sincronización:** IEEE 802.1AS (*generic Precision Time Protocol*, gPTP) se utiliza para sincronizar los relojes internos de los dispositivos implicados en la red, tal y como exige la estricta temporización utilizada para definir las franjas de tiempo empleadas en el *scheduling*. Un reloj *grandmaster* (GM) (que debe corresponderse con un reloj de alta precisión, como la hora GPS) es la referencia de temporización para todos los dispositivos de una red TSN.
- **Fiabilidad:** TSN incluye mecanismos para aumentar la fiabilidad mediante el envío de tramas de redundancia a través de múltiples caminos según lo establecido en IEEE 802.1CB (Replicación y Eliminación de Tramas para Fiabilidad) e IEEE 802.1Qca (Control y Reserva de Caminos).
- **Gestión de recursos:** Los modelos YANG son utilizados por los conmutadores desplegados en la red para recibir información de configuración. El estándar IEEE 802.1Qat (*Stream Reservation Protocol*) define la reserva de recursos entre origen y destino, y el IEEE 802.1Qcc determina los tres modelos de arquitectura TSN: totalmente distribuido, híbrido y totalmente centralizado. De los tres modelos de configuración de red, el totalmente centralizado es el que se considera en las especificaciones 3GPP para la integración 5G-TSN. En este caso, el plano de control se compone de dos módulos: el CUC (*Centralized User Configuration*), que se comunica con los dispositivos finales para recopilar los datos sobre los flujos TSN que se establecerán entre origen y destino, y el CNC (*Central Network*

Controller), que utiliza la información recopilada por el CUC para calcular el *scheduling* y la ruta óptima para cada flujo, y aplicar la configuración de *scheduling* y routing a los *bridges* TSN.

El grupo de trabajo TSN especifica varios perfiles TSN que se centran en normas y características específicas de TSN en función del ámbito de actuación. Entre los perfiles disponibles, el de Automatización Industrial (IEEE P60802) define los valores de los parámetros, los perfiles de tráfico y las capacidades de los dispositivos necesarios para construir redes de automatización industrial [2].

2.2. Beneficios de la integración 5G-TSN

La mejora de las características del 5G con respecto al 4G, incluida la definición de las tres categorías de servicios, concretamente "*Ultra-Reliable Low Latency Communications*" (URLLC), "*enhanced Mobile Broadband*" (eMBB) y "*massive Machine-Type Communications*" (mMTC), lo hacen adecuado para conectar un gran número de dispositivos y máquinas, así como para disponer de tasas de datos de alta velocidad y bajas latencias. Esta es la razón por la que las especificaciones del 3GPP introdujeron el concepto de integración 5G-TSN, previendo un escenario en el que las islas TSN se comunican entre sí y/o con la red central, a través de una red 5G (típicamente privada), como se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Arquitectura de la red 5G para la integración 5G-TSN

En cuanto al despliegue del cableado, la incorporación de la integración 5G-TSN en los entornos industriales supone una reducción de costes [3], ya que parte de los cables existentes y sus redundancias se sustituyen por una interfaz inalámbrica. Además, los dispositivos 5G ganan movilidad al no depender de la longitud del cable, y la instalación y despliegue de la red se hace más flexible [4] en función de la cobertura celular. Asimismo, aprovechando la interfaz de radio, el sistema gana escalabilidad, lo que resulta rentable para industrias y otros campos en constante desarrollo.

El principal reto de la 5G-TSN es cómo conseguir que el sistema 5G garantice los estrictos requisitos de determinismo y calidad de servicio de los flujos TSN, incluida la transferencia de una sincronía gPTP precisa a través de la red 5G.

2.3. Arquitectura de la integración 5G-TSN

La arquitectura de la red 5G para la integración 5G-TSN, tal y como se detalla en las especificaciones del 3GPP *release 16* [5], se muestra en la Figura 1. En esta arquitectura, el sistema 5G actúa como un *bridge* TSN lógico. La arquitectura típica del plano de control 5G [6] considerada en este caso incluye las siguientes funciones de red:

- AMF (*Access and Mobility Management Function*, función de gestión del acceso y la movilidad): Se encarga de la gestión del registro, conexión, movilidad y alcance de los UE.
- SMF (*Session Management Function*, función de gestión de sesiones): Interactúa con el UPF para establecer, modificar y liberar sesiones PDU, así como para asignar direcciones IP a los UE.
- UPF (*User Plane Function*, función del plano de usuario): Realiza operaciones de enrutamiento de paquetes, reenvío de paquetes y, opcionalmente, NAT. También es responsable de la gestión de la calidad de servicio en el plano de usuario. Recibe una serie de reglas del SMF (*Packet Detection Rules*, *Quality Enforcement Rules*, *Forwarding Action Rules...*) que determinan el tratamiento aplicado a cada paquete.
- PCF (*Policy Control Function*, función de control de políticas): Utiliza la información de servicio recibida de la AF (Función de Aplicación; ver más detalles a continuación) y la información de suscripción para calcular la QoS adecuada para cada Flujo de Datos de Servicio. Proporciona reglas de control de políticas y tarificación a el SMF para modificar o establecer nuevos flujos de QoS.
- UDM (*Unified Data Management*, gestión unificada de datos): Almacena y gestiona la información de suscripción. Recibe la SUPI de cada abonado, genera credenciales de autenticación 3GPP AKA y gestiona la identificación de usuarios.
- NEF (*Network Exposure Function*, función de exposición de la red): Recibe información de otras funciones de red (capacidades de red, estadísticas) y la expone permitiendo que aplicaciones externas se suscriban a eventos específicos (como el estado de conectividad de un UE concreto). También se encarga de enmascarar la información sensible de la red y del usuario.

Para funcionar como *bridge* TSN, el sistema 5G necesita interactuar con los planos de control y de usuario TSN externos. Para ello, se añaden tres nuevos módulos a la arquitectura típica del sistema 5G: el TSN AF (*Application Function*), el *Device-Side TSN translator* (DS-TT) y el *Network-Side TSN translator* (NW-TT). La conexión con los planos de control y datos de TSN se describe en la Figura 2.

Como se ilustra en la Figura 2, el TSN AF es la función de red situada en el plano de control 5G que interactúa con el CNC, situado en el plano de control TSN. El TSN AF permite al sistema 5G emular un *bridge* TSN, y se encarga de comunicar los reportes de información del *bridge* y de recibir la configuración del *bridge*.

Figura 2: Arquitectura de la integración 5G-TSN

Las principales funciones del TSN AF pueden resumirse de la siguiente manera:

- Gestión del *bridge* del sistema 5G.
- Intercambio de información de gestión del *bridge* con el DS-TT y NW-TT.
- Identificación de flujos TSN y sus requisitos de Calidad de Servicio.
- Determinación del *Time-Sensitive Communication Assistance Container* (TSCAC) que contiene la *Time-Sensitive Assistance Information* (TSCAI), que se utiliza para describir las características del tráfico que son útiles para el gNB con el fin de programar los recursos de radio para el tráfico periódico y determinista de una manera más eficiente. El TSCAC se proporciona al PCF, que lo incluye en las reglas PCC. Cuando las reglas PCC llegan al SMF, éste realiza la vinculación de las reglas PCC a cada flujo QoS, deriva la TSCAI y la envía al gNB.

En cuanto a la gestión del *bridge*, por un lado, el TSN AF reporta información relacionada con las capacidades del *bridge*. A continuación, se enumeran los campos más relevantes:

- *Bridge ID*: Identifica cada *bridge* en caso de que existan múltiples instancias de *bridge* 5GS. Su definición depende de la implementación.
- Lista y número de puertos en el DS-TT y NW-TT. El *bridge* 5GS puede poner a disposición múltiples puertos Ethernet.
- Retardo del *bridge* 5GS para cada par de puertos y clase de tráfico. Consiste en la suma de tres componentes, en concreto 1) el tiempo de permanencia UE-DS-TT, 2) el retardo que depende del tamaño de la trama, y 3) el retardo que no depende del tamaño de la trama sino de otros factores como el *scheduling* [7].
- Información de configuración LLDP (*Link Layer Discovery Protocol*) e información de descubrimiento relacionada con los vecinos encontrados por el DS-TT y el NW-TT.
- Clases de tráfico y sus prioridades por puerto.

Por otro lado, el TSN AF recibe la siguiente información del CNC:

- ID del *bridge* 5GS.
- Información de *scheduling* (*Gate Control Lists*) para el DS-TT y NW-TT.

- Información sobre *Per-Stream Filtering and Policing*, utilizada por el TSN AF para identificar los flujos TSN establecidos y sus requisitos de QoS (dirección MAC de destino, VLAN ID del flujo TSN).

El mapeo de QoS desde los requisitos de QoS de los flujos TSN a los flujos QoS de 5G es un procedimiento que puede iniciarse con la transmisión de la información de *Per-Stream Filtering and Policing* (PSFP) desde el CNC al TSN AF. En caso de que esto ocurra, los flujos QoS 5G se establecen teniendo en cuenta la información PSFP recibida. Por el contrario, si el TSN AF no recibe información PSFP, los flujos de QoS se predefinen en el establecimiento de sesión PDU.

En el primer caso, la TSN AF contiene una tabla de asignación con clases de tráfico TSN, retardos de *bridge* preconfigurados y niveles de prioridad, y utiliza los datos recibidos (valor de prioridad, información de tráfico planificado...) para derivar la prioridad y el retardo de cada flujo TSN, identificando su clase de tráfico.

Los datos resultantes tras determinar todos los requisitos de QoS para cada flujo TSN se transfieren a al PCF, que contiene una tabla de asignación de QoS 5G-TSN. Si el CNC proporciona el tamaño máximo de ráfaga de los flujos TSN agregados en una clase de tráfico, el PCF debe elegir para el flujo QoS un 5QI con un volumen máximo de ráfaga de datos (*Maximum Data Burst Volume*, MDBV) que sea capaz de satisfacerlo. La tasa máxima de bits de flujo (*Maximum Flow Bit Rate*, MFBR) se calcula teniendo en cuenta el *PSFPAdminCycleTime* recibido (que indica la duración de un ciclo en el *scheduling*). Por lo tanto, la asignación de TSN a 5G debe coincidir con el retardo, el tamaño de la ráfaga agregada y la prioridad. Si no se dispone de datos PSFP, el PCF puede realizar la asignación creando una correspondencia directa entre el punto de código de prioridad (*Priority Code Point*, PCP) del flujo TSN y un 5QI.

Una vez obtenida la información de los flujos QoS y 5QI para cada flujo TSN, el PCF puede activar el procedimiento de modificación de sesión PDU para establecer los nuevos flujos QoS.

Como se muestra en la Figura 2, se necesitan dos traductores TSN para alcanzar la integración 5G-TSN en el plano de datos. El primero, denominado *Device-Side TSN translator* (DS-TT), se encuentra en el lado del UE, mientras que el otro, denominado *Network-Side TSN translator* (NW-TT) se encuentra en el lado del UPF. Según las especificaciones del 3GPP [5], la ubicación del despliegue de ambos traductores TSN depende de la implementación, lo que significa que pueden desarrollarse al lado o dentro del UE y el UPF.

Las funciones que realizan ambos traductores de TSN son muy similares, aunque existen algunas diferencias. En cuanto al *Device-Side TSN translator*, sus funciones pueden enumerarse de la siguiente manera:

- Proporcionar la dirección MAC del DS-TT y el tiempo de permanencia UE-DS-TT al SMF, que lo reenvía al TSN AF.
- En caso de recibir un *scheduling*, el DS-TT debe implementar funcionalidades de *hold-and-forward* para poder aplicarlo.
- Descubrimiento de conectividad de capa de enlace mediante LLDP. Es una característica opcional para el DS-TT y obligatoria para el NW-TT. En caso de que el DS-TT no la soporte, se asume que el NW-TT se encarga de descubrir los vecinos

adjuntos al DS-TT, y las tramas LLDP se transmiten a través del flujo QoS por defecto o de un flujo dedicado establecido por el SMF.

- Funciones de sincronización temporal.
- Suministro del *Port Management Information Container* (PMIC). El PMIC contiene información relacionada con los puertos del DS-TT (*txPropagationDelay*, información relacionada con la clase de tráfico, información de control de puerta...).

Del mismo modo, el NW-TT realiza las siguientes funciones:

- En caso de recibir un *scheduling*, el NW-TT debe implementar funcionalidades de *hold-and-forward* para poder aplicarlo.
- Descubrimiento de conectividad de capa de enlace mediante LLDP.
- Funciones de sincronización temporal.
- Suministro del *User plane Management Information Container* (UMIC), el equivalente del PMIC en el lado NW-TT.

Ambos traductores TSN implementan funcionalidades de sincronización temporal y se utilizan conjuntamente para transformar el sistema 5G en uno de los siguientes tipos de instancia PTP:

- *Boundary clock* (IEEE1588)
- *End-to-End Transparent clock* (IEEE1588) (Reloj transparente de extremo a extremo)
- *Peer-to-Peer Transparent clock* (IEEE1588)
- *PTP Relay* (802.1AS)

Para la sincronización temporal del enlace de bajada, la NW-TT registra un *timestamp* (TSi) de entrada para cada mensaje *Sync* y utiliza el *rateRatio* acumulativo dentro del *payload* gPTP para calcular el retardo del enlace desde el dispositivo *upstream*. A continuación, calcula el nuevo *rateRatio* acumulativo (de los 5GS) y modifica el *payload* del mensaje gPTP de la siguiente manera:

- Añade el retardo de enlace del dispositivo de subida al "*correction field*".
- Sustituye el *rateRatio* acumulativo recibido por el nuevo.
- Añade la TSi en el campo "*Suffix*" del paquete gPTP.

Todos los mensajes gPTP se transmiten en un flujo QoS que cumple el requisito de límite superior de "*residence time*" especificado en 802.1AS.

Cuando el DS-TT recibe los mensajes de sincronización, crea una marca de tiempo de salida (TSe). La diferencia entre TSi y TSe es igual al "*residence time*" en el 5GS. A continuación, el DS-TT utiliza el *rateRatio* en el mensaje gPTP para convertir el "*residence time*" de tiempo 5GS a tiempo de reloj TSN GM, y modifica la carga útil:

- Añade el "*residence time*" expresado en tiempo TSN GM al "*correction field*".
- Elimina el campo "*Suffix*" que contiene el TSi.

Para la sincronización temporal enlace de subida, el DS-TT de entrada actúa de la siguiente manera cuando recibe mensajes gPTP enlace de subida:

- Añade el retardo de enlace de su dispositivo conectado directamente al "*correction field*" (expresado en tiempo TSN GM).
- Sustituye el *rateRatio* acumulado recibido por el nuevo.
- Añade la TSi en el campo "*Suffix*" del paquete gPTP.

El NW-TT de salida realiza las siguientes acciones para los mensajes gPTP de enlace de subida recibidos:

- Añade al "*correction field*" el "*residence time*" expresado en tiempo TSN GM.
- Elimina el campo "*Suffix*" que contiene el TSi.

En esta sección se ha resumido la especificación actual de la integración 5G-TSN. A medida que avanza la definición de 6G, se ha empezado a trabajar en su integración con TSN, como se describe en la siguiente sección.

2.4. De 5G a 6G: Novedades y desafíos

6G habilitará nuevos casos de uso que requerirán exigencias mucho más estrictas en términos de latencia, fiabilidad o velocidades de datos que las encontradas en el 5G. Entre estos casos de uso, las redes sensibles al tiempo presentan una serie de características (latencia acotada y baja, sincronización temporal, alta fiabilidad y gestión de recursos) que suponen una lista de retos [8, 9] que deben abordarse para cumplirlos en la integración 5G/6G-TSN.

Previsibilidad en la interfaz radio:

Hoy en día, las tecnologías cableadas pueden proporcionar altas velocidades de transmisión de datos con tasas de error muy bajas. En cambio, las tecnologías inalámbricas presentan dificultades para proporcionar ambas cosas al mismo tiempo. La presencia de interferencias y la movilidad de los usuarios provocan variaciones en las condiciones del canal, que pueden repercutir en la transmisión de los símbolos OFDM debido al desfase introducido en las portadoras ortogonales [10].

Como sistema inalámbrico que actúa como *bridge* TSN, las capacidades comunicadas por el *bridge* deberían adaptarse para proporcionar una mejor caracterización de las incertidumbres introducidas por las posibles variaciones de latencia. Esto implicaría también cambios en el plano de control TSN, que debería adaptarse para recibir no sólo los retardos entre pares de puertos del sistema 6G, sino también un rango de probabilidades que reflejen las fluctuaciones de esos valores. Al mismo tiempo, el *scheduling* y la configuración recibidos por el *bridge* 6G deberían proporcionarse de forma más dinámica, en función de las características del canal.

Se espera que 6G añada nuevas prestaciones, como localización y detección de alta precisión, además de aumentar el rendimiento, haciendo uso de la banda de terahercios, en un rango de espectro de frecuencias que puede extenderse de 0,3 THz a 3 THz, y de la banda de comunicación de luz visible, en un rango de frecuencias de 400 THz a 790 THz

[9]. Estas mejoras pueden ser beneficiosas para la integración 6G-TSN en aquellos casos de uso que exijan la transmisión de grandes cantidades de datos con bajas latencias o entornos industriales que utilicen detección 3D.

En resumen, 6G debe mejorar la capacidad de predicción y ofrecer garantías estocásticas, ya que proporcionar comunicaciones deterministas se convierte en una tarea muy difícil en entornos inalámbricos.

Eficiencia energética en la interfaz radio:

Es necesario mejorar la eficiencia energética debido al gran número de dispositivos conectados (en función de la extensión de la red). La RAN se erige como la parte del sistema que más consume, y las técnicas de ahorro energético establecidas en 4G y 5G (*modo sleep, lean carrier design, beamforming...*) deben continuar su desarrollo en 6G, introduciendo mejoras como múltiples niveles de modo *sleep* que permitan la desactivación de más componentes de RF durante mayores periodos de tiempo, o incluso proporcionando una gestión del consumo energético mediante modelos de Inteligencia Artificial que optimicen el rendimiento de la red y realicen predicciones para reducir el consumo energético. El uso de periodos de reposo repercute en la variación del retardo (*jitter*) y, por tanto, puede afectar a la naturaleza determinista de los flujos TSN.

Integración extremo a extremo:

El principal objetivo de la integración 5G - TSN es transformar el sistema 5G en un *bridge* TSN. Sin embargo, la existencia de una interfaz inalámbrica provoca comportamientos no deterministas (pérdidas, *jitter*) que no existen en los *bridges* TSN reales y que pueden hacer que los paquetes pierdan la oportunidad de ser transmitidos en un slot determinado del ciclo de *scheduling*. Este problema se afronta en [11], donde los autores crean un mecanismo para mejorar el *scheduling* de los flujos (que disminuye en entornos con bajo determinismo), considerando un retardo variable del *bridge* 5GS, calidad de sincronización y diferente número de flujos.

Este tipo de problemas pueden ser fatales en ámbitos o casos de uso en los que la llegada de información está sujeta a estrictos requisitos de tiempo. Además, la tendencia a transformar el *hardware* en contenedores virtualizados ubicados en la nube agrava este problema, ya que la latencia aumenta y se vuelve menos determinista. Para proporcionar una latencia lo más determinista posible, 6G debe abordar estrategias como el "*edge computing*", en el que la potencia de cálculo, aunque virtualizada, se sitúa lo más cerca posible de los dispositivos finales.

Seguridad extremo a extremo:

La seguridad de extremo a extremo de una red que combina múltiples tecnologías con requisitos exigentes en cuanto a retardo sigue siendo un reto. La integración 5G-TSN es especialmente vulnerable a ataques de denegación de servicio, ya que una interrupción de los agentes gPTP supone la pérdida de sincronización temporal en dispositivos que deben seguir un *scheduling*, lo que podría afectar a múltiples flujos TSN. Otros retos de seguridad relacionados con TSN se describen en [12].

Por tanto, existe la necesidad de adoptar mecanismos de seguridad que funcionen de forma síncrona y no interfieran en la entrega de paquetes, ya que las soluciones clásicas

introducen una cantidad de retardo no despreciable. Asimismo, la autenticación se convierte en una pieza clave, ya que los dispositivos finales maliciosos pueden realizar ataques de denegación de servicio. Por último, el uso de soluciones *zero-touch* con *machine learning* también introduce nuevas vulnerabilidades, como el envenenamiento de modelos, y los sistemas 6G deberían poder hacerles frente haciendo uso de modelos mejorados que eviten este tipo de ataques.

Interfaz vertical flexible:

Las comunicaciones entre los dispositivos finales y la Configuración Centralizada de Usuario (CUC) siguen planteando retos que pueden abordarse en 6G. La “*Open Platform Communications United Architecture*” (OPC UA) ha supuesto un paso adelante en el desarrollo de un protocolo que elimina la dependencia del fabricante y permite la transmisión de los requisitos de calidad de servicio de los dispositivos finales con independencia del proveedor. Sin embargo, OPC UA sigue siendo inadecuado para escenarios dinámicos en los que la calidad del servicio puede variar en función de la topología o los recursos necesarios.

Fiabilidad:

También es necesario aumentar la tolerancia a fallos en TSN, es decir, añadir redundancia en las rutas de datos y en los dominios de sincronización temporal [13, 14]. La integración 6G-TSN debe centrarse en la mejora de estrategias que permitan la reconfiguración automática sin depender exclusivamente del paso de instalación inicial.

KPIs más allá de 5G:

Hoy en día no existen especificaciones de los KPI de 6G, y menos aún de la integración 6G-TSN. La asociación 5G-PPP [15] llevó a cabo una serie de proyectos en los campos de la Inteligencia Artificial, la conectividad inteligente, la orquestación de red y otros temas, con el fin de definir los KPI más relevantes que deben cumplirse en la nueva era 6G teniendo en cuenta los casos de uso de cada proyecto, comparando y utilizando como referencia los valores de KPI previamente estandarizados de 5G por las organizaciones ETSI, 3GPP e ITU-R. Los valores obtenidos en esos proyectos [16] se recogen aquí para presentar una visión general de los KPI objetivo en 6G:

- Latencia E2E:
6GBRAINS: 7 ms
MARSAL: <10 ms
DEDICAT-6G: Plano de usuario: 1 ms, Plano de control: 10 ms
- Latencia de aplicación E2E:
DEDICAT-6G: 200 ms
AI@EDGE: <100 ms
- Velocidad desde el punto de vista del usuario:
6G BRAINS: 100 Mbps
REINDEER: Hasta 3 Gbps
DEDICAT-6G: >100 Mbps (DL), >50 Mbps (UL)
- Tasa de error de paquetes: 10^{-7} (E2E), 10^{-9} (Link)

Evolución de la arquitectura de gestión de TSN:

El protocolo de reserva de flujos 802.1Qcc se está modificando actualmente para mejorar las capacidades de configuración de las estaciones finales y los *bridges* TSN. La nueva especificación 802.1Qdj [17], aún no publicada, introducirá cambios en la Interfaz Usuario/Red (que comunica CUC y CNC) y nuevas funcionalidades en el CUC y CNC. Estas nuevas mejoras incluyen el soporte de adición, eliminación y reconfiguración de flujos mediante un nuevo modelo de datos de servicio en el que los flujos son comunicados por el CUC e incluyen un "*request container*", que es utilizado por el CNC para actualizar la configuración existente del flujo, ubicada en un "*configuration container*" [18]. Otros cambios en 802.1Qdj incluyen la definición de un "ID de dominio" para asignar estaciones finales a un CNC específico y viceversa [19].

Integración 5G-TSN en la Release 18:

La Especificación Técnica 23.501 *Release* 18 [5] describe nuevos ajustes de integración 5G-TSN tales como el soporte para la red de transporte habilitada para TSN, establecida entre el gNB y el UPF. En esta nueva funcionalidad, el SMF actúa como CUC de la red de transporte TSN e interactúa con un nuevo "CNC de red de transporte" (CNC TN).

Otros cambios menores incluyen la prestación del servicio de sincronización a los UEs basado en la suscripción y la monitorización y notificación de cambios de estado a los UEs sobre el estado de sincronización de la UPF/NW-TT y el gNB.

3. Diseño inicial de la solución 6GSMART

Aunque se definió hace tiempo, y hay equipos 5G y TSN disponibles en el mercado, bajo nuestro conocimiento no hay equipos comerciales 5G-TSN que podamos utilizar para construir un banco de pruebas; sólo hay unos pocos desarrollos 5G-TSN orientados a la investigación, y lógicamente no hay equipos 6G disponibles. Por lo tanto, nuestra estrategia será doble: en primer lugar, construiremos un banco de pruebas 5G-TSN que tratará de ser lo más real posible y, en segundo lugar, intentaremos añadir características 6G a medida que se publiquen durante la duración del proyecto. Este banco de pruebas, junto con los estudios basados en simulaciones, se utilizará para validar el desarrollo de soluciones de automatización *zero-touch* y los mecanismos de calidad de servicio basados en el aprendizaje federado que se desarrollarán en otros paquetes de trabajo. A continuación, se describen los dos posibles bancos de pruebas y el simulador que se utilizarán en este proyecto.

3.1. Propuesta inicial para el testbed en UPC

El diseño inicial, mostrado en la Figura 3, incluye varios componentes de *software* y *hardware*.

Figura 3: Diseño inicial del testbed en UPC

En cuanto al *hardware*, utilizaremos *switches* TSN y tarjetas *endpoint* TSN para las funcionalidades de *hold-and-forward* necesarias para el *scheduling* en los traductores TSN. Este tipo de *hardware* se requiere para aplicar los requisitos de temporización de TSN en la red. En cuanto a la red 5G, dado que sería muy difícil construir un despliegue 5G completo y real, tendremos que optar por una emulación basada en *software*. Sin embargo, como se describe más adelante, podría realizarse una prueba más realista con la integración del banco de pruebas 5G de i2CAT. Por último, algunos de los módulos (el plano de control CUC/CNC y los traductores 5G-TSN) tendrán que desarrollarse desde cero, ya que las

iniciativas de desarrollo de *software* en este ámbito no parecen ser públicas o están incompletas.

En la siguiente parte se ofrece un análisis más detallado de los módulos de *hardware* y *software* disponibles para construir el banco de pruebas.

3.1.1. Elementos de *hardware* para el plano de datos TSN

El banco de pruebas requerirá *switches* y *endpoints* TSN. Hay varios proveedores que ofrecen núcleos IP de TSN basados en FPGA para su integración en otros productos (véase [20-22], por ejemplo), pero no muchos ofrecen conmutadores completos y tarjetas NIC, como las que nos gustaría integrar en nuestro banco de pruebas. Lo que sigue es un análisis de mercado de los equipos disponibles:

- *Switches* TSN:
 - Algunos proveedores ofrecen conmutadores TSN industriales, pero normalmente no son gestionables, ofrecen opciones de configuración limitadas o no cumplen la arquitectura de gestión definida por el estándar IEEE 802.1Qcc, que es un requisito clave para el escenario 5G-TSN. Algunos ejemplos son [23-25].
 - Conmutadores compatibles con 802.1Qcc: pocos proveedores ofrecen este tipo de productos, entre ellos están SoC-e y Relyum (que pertenecen a la misma empresa), cuyos productos tienen una característica adicional importante: están contruidos en torno a una máquina Linux, lo que permite a los usuarios ejecutar *software* encima, algo interesante para desarrollar escenarios de bancos de pruebas [26-29].
- *Endpoints* TSN:
 - Hay pocas NIC de TSN disponibles en el mercado [30-34], y no todas tienen capacidades de gestión basadas en NETCONF o RESTCONF, como espera el estándar IEEE 802.1Qcc.
 - Existe una implementación alternativa de un *endpoint* TSN basada en la combinación de una NIC estándar con capacidades de timestamping (como la NIC Intel i210 [35]) y una pila TSN y PTP basada en *software* [36, 37], pero estas soluciones nunca serán tan precisas como una NIC TSN nativa.

Tras una revisión del mercado, los productos más prometedores parecen ser los de SoC-e y Relyum, ya que ofrecen 1) conformidad con IEEE 802.1Qcc, y 2) en el caso de los conmutadores TSN, la plataforma se construye en torno a una máquina Linux capaz de ejecutar *software* por sí misma, algo que permitirá una mayor flexibilidad durante el desarrollo y las pruebas de la plataforma.

3.1.2. Elementos de *software* para el plano de control TSN

Dado que estamos considerando la arquitectura TSN totalmente centralizada, tendremos que desarrollar un módulo CUC/CNC para establecer una comunicación con la función de red TSN AF ubicada en el plano de control 5G, y transmitir la lista de flujos de datos TSN y sus requisitos de QoS (clase de tráfico, *scheduling*...). El CNC ejecutará los algoritmos de *machine learning* desarrollados en otro paquete de trabajo para optimizar el *scheduling*.

Una vez que el TSN AF identifique los flujos TSN y su *scheduling*, deberá ser capaz de configurar el mapeo de calidad de servicio 5G-TSN en DS-TT y NW-TT con la configuración recibida, así como el *scheduling*.

Por lo que sabemos, sólo hay unos pocos proyectos de código abierto que pretenden implementar estos módulos de plano de control TSN (el CNC y el CUC):

- OpenCUC [38] tiene como objetivo desarrollar un prototipo de CUC, que utiliza el protocolo OPC UA para la comunicación con los dispositivos finales. Para comunicarse con un CNC, utiliza estructuras RESTCONF y YANG. Por el momento, el acceso al proyecto está limitado a los miembros de la Fundación OPC.
- OpenCNC [39] es una implementación de un CNC de código abierto basado en microservicios.
- Por último, openTSN [40] proporciona un entorno TSN para transformar un dispositivo linux en un *switch* TSN o un CNC, soportando estándares como 802.1AS, 802.1Qbv, 802.1Qci, etc. Su licencia está limitada a fines didácticos.

Analizaremos la madurez de estos proyectos, su estado de licencia, y decidiremos si se pueden integrar o si debemos construir un CNC/CUC desde cero.

3.1.3. Análisis de implementaciones del 5G *core*

En la actualidad, existen varias opciones que permiten implementar el *core* 5G (aún no hay desarrollos 6G). Entre los más destacados están Free5GC [41], Open5GS [42] y Open Air Interface [43], siendo Open5GS el más adecuado para nuestro proyecto.

Free5GC es similar a Open5GS en cuanto a módulos y funcionalidades, pero carece del procedimiento de modificación de sesiones PDU necesario para establecer o modificar flujos QoS (aunque se ha implementado recientemente, la versión de Open5GS es menos propensa a fallos o errores, ya que ha estado disponible durante más tiempo).

Open Air Interface también es un candidato interesante, pero carece de un PCF funcional, necesario para realizar el mapeo de calidad de servicio 5G-TSN, y puede ser más difícil de gestionar ya que no cuenta con una interfaz de usuario web para manejar los abonados y la información de calidad de servicio.

Además, Open5GS cuenta con una gran y activa comunidad que realiza contribuciones, por lo que es capaz de liberar nuevas funcionalidades y corregir errores en cortos intervalos de tiempo. La siguiente sección ofrecerá un análisis detallado de los módulos a modificar y añadir en Open5GS para hacerlo compatible con el escenario 5G-TSN.

3.1.4. Características de Open5GS y descripción de las funcionalidades adicionales necesarias

Open5GS es una plataforma de código abierto que proporciona funcionalidades de *core network* LTE y 5G. A continuación, se enumeran sus características más relevantes:

- Incluye las siguientes funciones de red: AMF, SMF, UPF, UDM, AUSF, UDR, PCF, NSSF, NRF y BSF.
- Implementa procedimientos 3GPP como el establecimiento de Sesión PDU o la modificación de Sesión PDU.
- Proporciona una interfaz gráfica para la gestión de datos de usuario y QoS.
- Es fácil de instalar y compatible con Ubuntu, Fedora, CentOS y otras distribuciones de Linux.

Aparte de sus características, también tiene algunas carencias y desventajas que pueden afectar al desarrollo de la solución y deben ser corregidas. La siguiente lista detalla las características disponibles y las que faltan (subrayadas) de las funciones de red necesarias para la integración 5G-TSN.

- AMF (Disponible)
 - Gestión del registro de usuarios (protocolo NAS).
 - Gestión de la conexión y la movilidad (protocolos NAS y NGAP).
- SMF (Disponible)
 - Establecimiento, modificación y liberación de la sesión PDU tipo IP.
 - Establecimiento, modificación y liberación de la sesión PDU tipo Ethernet.
 - Protocolo PFCP para la interacción con el UPF (envío de las *Packet Detection Rules*).
 - Recepción del TSCAC, creación del TSCAI y envío al gNB.
- UDM, AUSF, UDR (Disponible)
 - Gestión y almacenamiento de la información de suscripción.
 - Generación del vector de autenticación.
- UPF (Disponible)
 - Recepción y manejo de las *Forwarding Action Rules*.
 - Establecimiento del túnel GTP-U para la transmisión de paquetes en el plano del usuario.
 - Recepción de las *Quality Enforcement Rules*, *Packet Detection Rules*, *Forwarding Action Rules*, etc. por medio del protocolo PFCP.
 - Gestión de la calidad de servicio, ancho de banda garantizado...

- PCF (Disponible)
 - Proporciona las *Policy and Charging Control* rules (PCC rules) para los flujos de datos de cada servicio.
 - Tabla de mapeo con 5QIs basada en la información TSN mapeada del TSN AF.
 - Adición del TSCAC en las PCC rules y envío al SMF.

Módulos específicamente necesarios para TSN:

- TSN AF (No implementado):
 - Identificación de las clases de tráfico a partir de los flujos notificados por el CNC.
 - El TSN AF debe configurarse con una tabla de mapeo que contenga clases de tráfico TSN, retardos de bridge preconfigurados y niveles de prioridad, para realizar el mapeo de clase de tráfico a requisitos de retardo y calidad de servicio TSN.
 - Creación del TSC *Assistance Container* y envío al PCF.
 - Transmisión de la dirección MAC del DS-TT (usada como identificador de la sesión PDU) y requerimientos de calidad de servicio al PCF.
- TSN translator (NW-TT) (No implementado):
 - Cálculo del *timestamp* de entrada (TSi) de los mensajes gPTP de enlace de bajada (*follow-up o Sync*).
 - Cálculo del *timestamp* de salida (TSe) y del *residence time* en los mensajes gPTP de enlace de subida.
 - Posibilidad de implementar un *Transparent clock* o un *Boundary clock*.
 - Descubrimiento de vecinos con LLDP y reporte al CNC.
 - Recepción del *scheduling* y aplicación del mismo por medio de funcionalidades de *hold-and-forward*.
 - Reporte del *User Plane node Management Information Container* (UMIC).

3.1.5. Características de UERANSIM y descripción de las funcionalidades adicionales necesarias

En el plano de usuario, se utilizará otro *software* de código abierto para emular el comportamiento del UE y el gNB. UERANSIM [44] es un buen candidato por sus características:

- Dispone de protocolo GTP para el tunelado de paquetes de datos entre el gNB y la UPF.
- Cumple con la versión 15 del 3GPP.
- Es compatible con Ubuntu (16.04 en adelante).

El *Amarisoft Callbox* [45] sustituiría al emulador UERANSIM. Al tratarse de un dispositivo *hardware*, ya implementa un enlace de radio, que faltaba en UERANSIM. El problema de la falta de sesiones PDU Ethernet se resolvería utilizando el tunelado VxLAN, que permite la transmisión de tramas de capa 2 sobre IP.

También existiría una base de datos que recogería toda la información relacionada con la calidad de la señal. El TSN AF decidirá el mapeo 5G-TSN teniendo en cuenta la información recogida por la base de datos.

3.3. Simulación de escenarios 5G/6G-TSN

Dada la dificultad de evaluar en los bancos de pruebas propuestos (que serán necesariamente de tamaño reducido) los algoritmos basados en IA y aprendizaje federado que se desarrollarán en otro paquete de trabajo, se utilizará un enfoque basado en la simulación.

En un escenario 5G-TSN simulado, la parte clave son los módulos TSN, ya que el sistema 5G se comportará y podrá modelarse como un *bridge* TSN. Por lo tanto, debemos centrarnos en los entornos de simulación TSN. Como se indica en [46], los simuladores más utilizados para TSN son OPNET, OpenTSN, RTaW Pegase, NS-2, NS-3, OMNET ++ y MATLAB Simulink. Tras una evaluación inicial de estos entornos, el más prometedor parece ser OMNET ++, que incluye el módulo NeSTiNg [47, 48]. Incluso el grupo de trabajo 802.1 TSN recomienda OMNET ++ / NeSTiNg para la evaluación de propuestas de protocolo [49]. Por lo tanto, lo utilizaremos para nuestras simulaciones.

4. Conclusiones

En este documento se ha presentado el estado del arte actual en el ámbito de la integración de redes 5G/6G y TSN, seguido de algunos de los retos que planteará la transición a 6G. A continuación, se ha presentado la propuesta de arquitectura para la plataforma 5G/6G-TSN.

Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes:

- Hasta la fecha se han definido pocos detalles de la arquitectura 6G-TSN. Por tanto, el diseño de los bancos de pruebas se basará en gran medida en la arquitectura 5G-TSN. Dado lo ajustado de los plazos, posiblemente el único aspecto que podríamos añadir a la arquitectura 5G-TSN actual sea la compatibilidad con el nuevo estándar 802.1Qdj, pero aún está por ver si se integrará en la arquitectura 6G-TSN definida en futuras versiones del 3GPP.
- El planteamiento para construir la plataforma incluirá los siguientes pasos:
 - El banco de pruebas inicial de la UPC se basará en una emulación de la red 5G. Los emuladores serán Open5GS y UERANSIM, a los que se aplicarán varias modificaciones. Al tratarse de un emulador, esto limitará la capacidad de alcanzar los KPIs extremos previstos para 6G (que ni siquiera están definidos aún).
 - Una vez completada y probada esta plataforma, podría construirse un segundo banco de pruebas en las instalaciones de i2CAT sustituyendo el emulador 5G por la plataforma 5G de i2CAT, que incluye un *Amarisoft Callbox*. Esto permitirá probar la plataforma en un entorno más realista.
 - Por último, y dado que los algoritmos basados en IA para el *scheduling* y *routing* de TSN que se desarrollarán en otro paquete de trabajo necesitarán grandes redes TSN para poder ser evaluados, se utilizará un simulador (OMNET ++ / NeSTiNg).

5. Referencias

- [1] Ericsson, “5G meets Time Sensitive Networking,” [Online]. Available: <https://www.ericsson.com/en/blog/2018/12/5g-meets-time-sensitive-networking>
- [2] IEC/IEEE 60802 TSN Profile for Industrial Automation, [Online]. Available: https://1.ieee802.org/tsn/iec-ieee-60802/#Current_Status
- [3] Firecell, “Private 5G meets Time-Sensitive Networking: a game changer for the industry,” [Online]. Available: <https://firecell.io/private-5g-meets-time-sensitive-networking-a-game-changer-for-the-industry/>
- [4] 5G-ACIA, “Integration of 5G with Time-Sensitive Networking for industrial communications,” [Online]. Available: https://5g-acia.org/wp-content/uploads/2021/04/5G-ACIA_IntegrationOf5GWithTime-SensitiveNetworkingForIndustrialCommunications.pdf
- [5] 3GPP, “TS23.501 - System architecture for the 5G System (5GS),” [Online]. Available: <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3144>
- [6] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, “Architecture overview,” Chapter 3 in 5G core networks, Elsevier Academic Press, 2020.
- [7] A. Larrañaga, M. C. Lucas-Estañ, I. Martinez, I. Val and J. Gozalvez, "Analysis of 5G-TSN Integration to Support Industry 4.0," 2020 25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), Vienna, Austria, 2020, pp. 1111-1114, doi: 10.1109/ETFA46521.2020.9212141.
- [8] G. P. Sharma et al., "Toward Deterministic Communications in 6G Networks: State of the Art, Open Challenges and the Way Forward," in IEEE Access, vol. 11, pp. 106898-106923, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3316605.
- [9] S. Sun, Y. Zeng, and A. Boonkajay, “Standardization of 6G Wireless communication systems,” Chapter 5 in From 5G to 6G and beyond, doi: 10.1142/13265, World Scientific, 2023.
- [10] D. Hagarty, S. Ajmeri, A. Tanwar, “Mobile timing requirements,” Chapter 10 in Synchronizing 5G mobile networks, Cisco Press, Hoboken, New Jersey (USA), 2021.

- [11] Y. -Y. Shih, H. -C. Liu, C. -C. Chuang and A. -C. Pang, “Scheduling of Integrated 5G and Time Sensitive Network for Deterministic Communication,” 2023 IEEE 28th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), Sinaia, Romania, 2023, pp. 1-8, doi: 10.1109/ETFA54631.2023.10275610.
- [12] D. Berardi, N.O. Tippenhauer, A. Melis, et al., “Time sensitive networking security: issues of precision time protocol and its implementation,” Cybersecurity 6, 8 (2023). <https://doi.org/10.1186/s42400-023-00140-5>
- [13] E. Spada, Y. Kim, “Time Sync - Redundant Grandmaster Clock Support,” IEEE 802.1 TSN group, [Online]. Available: <https://www.ieee802.org/1/files/public/docs2013/ASbt-Spada-Kim-Fault-tolerant-grand-master-proposal-0513-v1.pdf>
- [14] S. Acharya, A. Balakrishnan, “Using redundant data paths and clock domain in Ethernet TSN for mission-critical reliability,” IEEE 802.1 TSN group, [Online]. Available: https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/presentations/d2-10_acharya_redundancy_in_tsn_v3.pdf
- [15] 5G-PPP, [Online]. Available: <https://5g-ppp.eu/>
- [16] 5G-PPP, “Beyond 5G/6G KPIs and Target Values,” [Online]. Available: https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2022/06/white_paper_b5g-6g-kpis-camera-ready.pdf
- [17] P802.1Qdj – Configuration Enhancements for Time-Sensitive Networking, [Online]. Available: <https://1.ieee802.org/tsn/802-1qdj/>
- [18] IEEE, “CNC-UNI Service Model,” [Online]. Available: <https://www.ieee802.org/1/files/public/docs2021/60802-Stamenic-et-al-CNC-UNI-service-model-NETCONF-over-TLS-1121-v01.pdf>
- [19] IEEE, “Revisiting the need for Config Domain ID object in IEEE 802.1Qdj,” IEEE 802.1 TSN group [Online]. Available: <https://www.ieee802.org/1/files/public/docs2022/dj-coelho-config-domain-id-0522-v01.pdf>
- [20] SoC-e 10G TSN Ethernet Switch IP Core, AMD Xilinx [Online]. Available: <https://www.xilinx.com/products/intellectual-property/1-1mtfedr.html>
- [21] TSN Multiport Switch Core – TSN-SW, Fraunhofer IPMS. [Online]. Available: <https://www.ipms.fraunhofer.de/en/Components-and-Systems/Components-and-Systems-Data-Communication/ip-cores/IP-Core-Modules/time-sensitive-networking/TSN-Switch.html>

- [22] TSN-SW Multiport TSN Ethernet Switch, CAST Silicon IP cores. [Online]. Available:
<https://www.cast-inc.com/interfaces/automotive-bus-controllers/tsn-sw>
- [23] Tailyn TSN Ethernet switch. [Online]. Available:
<https://www.tailyn.com.tw/en/product/79/>
- [24] IVS-TN500 Industrial TSN 10Gigabit Ethernet Switch, Jumbo-Sun Technology Co Ltd, [Online]. Available: https://www.jstt.com.tw/products_detail/51.htm
- [25] TSN-G5004 - 4 Port Managed Industrial Switch, Impulse, [Online]. Available:
https://www.impulse-embedded.co.uk/products/tsn_g5004--Industrial-Layer-2-Managed-Switch.htm
- [26] MTSN Kit: a Comprehensive Multiport TSN Setup, SoC-e. [Online]. Available:
<https://soc-e.com/mtsn-kit-a-comprehensive-multiport-tsn-setup/>
- [27] 12x Port MTSN Kit: An advanced TSN setup, SoC-e. [Online]. Available:
<https://soc-e.com/mtsn-kit-a-comprehensive-multiport-tsn-setup/>
- [28] Time-Sensitive Networking Switch 1G, Relyum. [Online]. Available:
<https://www.relyum.com/web/rely-tsn-bridge-3/>
- [29] Time-Sensitive Networking Switch 10G, Relyum. [Online]. Available:
<https://www.relyum.com/web/rely-tsn-bridge/>
- [30] KBox C-102-2 TSN Starterkit, Kontron. Available:
<https://www.kontron.com/en/products/kbox-c-102-2-tsn-starterkit/p152348>
- [31] PCIE-0400-TSN Network Interface Card, Kontron. Available:
<https://www.kontron.com/en/products/pcie-0400-tsn-network-interface-card/p151637>
- [32] AXM57104 Quad Port TSN Gigabit Ethernet PCIe NIC Card, Asix. Available:
<https://www.asix.com.tw/en/product/IndustrialEthernet/TSN/AXM57104>
- [33] RELY-TSN-PCIe TSN Bridge PCIe NIC, Relyum, Available:
<https://www.relyum.com/web/rely-tsn-pcie/>
- [34] J. Lázaro, J. Cabrejas, A. Zuloaga, L. Muguira, J. Jiménez, “Time Sensitive Networking Protocol Implementation for Linux End Equipment,” Technologies 2022, 10, 55. doi: 10.3390/technologies10030055
- [35] Controlador Intel® Ethernet I210, Intel. Available:
<https://www.intel.la/content/www/xl/es/products/details/ethernet/gigabit-controllers/i210-controllers.html>

- [36] TSN and Linux, Linutronix.de. Available: https://www.linutronix.de/PDF/DS_2022_TSN_Linux_V1.0_E_A4.pdf
- [37] J. Cros, “Development of an SDN control plane for Time-Sensitive Networking (TSN) endpoints,” Degree Thesis, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), June 2021. Available: <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/348819>
- [38] OpenCUC, [Online]. Available: <https://github.com/openCUC/openCUC>
- [39] OpenCNCdemo, [Online]. Available: https://git.cse.kau.se/hamzchah/opencnc_demo
- [40] OpenTSN, [Online]. Available: <https://github.com/hakiri/openTSN>
- [41] Free5GC, [Online]. Available: <https://free5gc.org/>
- [42] Open5GS, “Quickstart” [Online] Available: <https://open5gs.org/open5gs/docs/guide/01-quickstart/>
- [43] Open Air Interface, [Online]. Available: <https://openairinterface.org/>
- [44] UERANSIM, [Online] Available: <https://github.com/aligungr/UERANSIM>
- [45] AMARI Callbox Series, Amarisoft. [Online] Available: <https://www.amarisoft.com/products/test-measurements/amari-lte-callbox/>
- [46] D. Xie, J. Li, H. Gao, “Comparison and Analysis of Simulation methods for TSN Performance,” IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 768 052061, 2020, doi 10.1088/1757-899X/768/5/052061
- [47] J. Falk et al., "NeSTiNg: Simulating IEEE Time-sensitive Networking (TSN) in OMNeT++," 2019 International Conference on Networked Systems (NetSys), Munich, Germany, 2019, pp. 1-8, doi: 10.1109/NetSys.2019.8854500.
- [48] NeSTiNg - Network Simulator for Time-Sensitive Networking (TSN). [Online] Available: <https://omnetpp.org/download-items/NeSTiNg.html>
- [49] Protocol Simulations, IEEE 802.1 TSN working group. [Online] Available: <https://1.ieee802.org/protocol-simulations/>